

**МАГІСТЕРСЬКА ПІДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРА ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ**

Мармаза О. І.

кандидат педагогічних наук, професор

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: marmaza.ipro@ukr.net

У статті актуалізовано проблему професійної підготовки менеджерів освіти; здійснено аналіз особливостей управлінської діяльності керівника закладу освіти на сучасному етапі розвитку суспільства і освіти; визначено головні вимоги до професіоналізму керівника закладу освіти.

Ключові слова: *управління, керівник закладу освіти, менеджер освіти, професійна підготовка.*

The article actualizes the problem of professional training of managers of education; the analysis of features of administrative activity of the head of educational institution at the present stage of development of a society and education is carried out; the main requirements to the professionalism of the head of educational institution.

Key words: *management, head of educational institution, manager of education, professional training.*

Постановка проблеми. На початку ХХІ ст. уже стало аксіомою, що результати закладу освіти щільно пов'язані із ефективним управлінням. Вимоги до керівника змінюються відповідно до новацій в освіті, трансформацій закладів. З огляду на це пріоритетним напрямом модернізації системи загальної середньої освіти в Україні є досягнення якісно нового рівня в підготовці

керівників шкіл до управлінської діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні та теоретичні основи управління закладами освіти розроблено В. Бондарем, Л. Калініною, Л. Карамушкою, В. Масловим, В. Олійником, В. Пікельною, Є. Хриковим та ін.

Змістові роботи з проблеми професійної підготовки менеджерів освіти представили Л. Даниленко, Г. Єльнікова, С. Королук, Н. Островерхова, З. Рябова, Т. Сорочан та ін.

Мета статті: актуалізувати проблему формування управлінської еліти на засадах магістерської підготовки з огляду на вимоги до сучасного керівника, особливості та пріоритети управлінської діяльності на даному етапі розвитку суспільства і освіти.

Виклад основного матеріалу. Професійна підготовка керівного складу освіти зумовлюється такими факторами, як концептуальний підхід на рівні держави до формування компетентної спільноти менеджерів освіти, її еліти, які були б здатні втілювати ідеї реформування; ситуація конкуренції на ринку освітніх послуг; розвиток теорії менеджменту та практики ефективного управління організаціями різних типів та педагогічними організаціями зокрема.

Традиційно підхід до управління закладами освіти – школознавство – ґрунтувався на особливостях навчально-виховного процесу. Управління було покликане сприяти його результативності. У наш час діяльність керівника школи вийшла далеко за ці межі. Сучасний керівник школи повинен уміти ефективно управляти ресурсами і кадрами, стратегією розвитку закладу, якістю освітніх послуг, інноваційною діяльністю; формувати організаційну культуру та сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі; здійснювати аудит; діяти як коуч та фасилітатор; уміло використовувати тайм-менеджмент та публікрілейшнз; вирішувати проблеми іміджування, маркетингу, фандрайзингу тощо. Відповідно він повинен знати, як це робити ефективно. Зараз спостерігаємо активне проникнення наукового менеджменту в управління

зкладами освіти, а керівник школи стає повноправним членом менеджерської спільноти на міжнародному рівні. Отже, постає потреба в переосмисленні змісту діяльності сучасного керівника закладу освіти та формуванні нових компетентностей, необхідних для ефективної професійної діяльності.

Підґрунтям продуктивної діяльності та успішності менеджера освіти є його підготовка до професії. Професія – це вид праці людини, яка володіє спеціальним комплексом теоретичних знань, практичних умінь, моральних якостей, яких вона набула у результаті спеціальної підготовки та досвіду роботи. Від професійних дій керівника залежить конкурентоздатність закладу освіти та життєдіяльність інших співробітників.

На жаль, здебільше новопризначені керівники закладів освіти не мають відповідної професійної підготовки до управління. Як правило, вони є висококваліфікованими фахівцями із різних педагогічних спеціальностей. Зазначимо, що управління – це принципово інша від педагогічної діяльність за специфікою цілей, задач, об'єктів, методів роботи та результатів.

Відтак підґрунтя проблеми невідповідності реального рівня компетентності керівників закладів освіти необхідному для ефективного управління криється саме у відсутності менеджерської освіти.

Великого значення для професіоналізації директорського корпусу мало запровадження спеціальності 8.000009 «Управління навчальним закладом» (тепер 073 «Менеджмент») та у 2002 році розпочата підготовка магістрів за вказаною спеціальністю у багатьох педагогічних вишах України. Цього ж року в ХНПУ імені Г. С. Сковороди було ліцензовано цю спеціальність. Велика заслуга в цьому Івана Федоровича Прокопенка, який завжди сам відповідав вимогам часу та виводив у лідери наш університет. Саме ми, сковородинівці, очолили рух за формування управлінської еліти в освіті в Україні.

У 2005 р. було затверджено спеціальність 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою», за якою відбувається захист дисертацій на здобуття

наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань. Це, безперечно, зумовило появу наукових шкіл; видання монографій, наукових часописів, науково-методичних посібників та підручників; проведення наукових конференцій різного рівня з актуальних проблем управління, підготовки менеджерів освіти та підвищення їх компетентності.

Сучасний керівник – це головний трансформатор оновленого змісту освіти. За такого підходу, набувають важливості психолого-акмеологічні особливості його особистості, рівень управлінської компетентності та утвердження управлінських стратегій, орієнтованих на творчу співпрацю суб'єктів діяльності.

Системоутворювальними якостями майбутнього менеджера освіти є:

а) *духовність та моральність* – це вміння співпереживати, чути голос совісті, відповідальність, чесність, справедливість, вимогливість до себе та інших, витримка, тактовність, доброзичливість, повага до людей, сила волі, почуття гумору, демократичність;

б) *інтелект* – розвинені мислення, пам'ять, уявлення. Культурна освіченість керівника полягає у постійній потребі дізнаватись про досягнення, творчість людства. Антропологічні знання – це система гуманітарних, природничих, політекономічних, психологічних, художніх та інших знань, які сприяють пізнанню людини. Вони є основою для евристичної діяльності керівника, формування його ділової поведінки, зумовлюють морально-психологічний стан [2].

У наш час стало очевидним, що покоління вчителів, які виростили в умовах цінностей та можливостей пострадянського періоду, уже не хоче підкорятися стереотипам авторитарного керівництва. Це покоління прагне здобути якісну освіту, знайти високооплачувану роботу, отримувати задоволення від неї та вести збалансований спосіб життя. Молоді педагоги не дуже тримаються за

робоче місце в конкретному закладі. Їх не задовольняє механічне виконання немотивованих наказів та розпоряджень. Вони хочуть, щоб керівник був передусім наставником; він повинен допомагати, підтримувати і просувати їхню кар'єру.

Щоб управляти такими кадрами та за їх допомогою забезпечувати виконання складних завдань, які стоять перед закладом освіти, керівникові належить самому відповідати духові часу. Йдеться насамперед про наявність у сучасного керівника таких навичок, як уміння мотивувати колектив, створювати умови для розвитку персоналу, здатність упевнено вести його до успіху. З огляду на це, актуальності набувають гуманістичні підходи до управління. Керівник повинен навчитись реалізовувати ідеї партисипації, співуправління, лідерства, коучингу.

Вважаємо, що Концепція «Нова українська школа» [1] може бути реалізована тільки за наявності потужного директорського корпусу, що складається із професіоналів із сформованими управлінськими, лідерськими якостями, розвинутим інтелектом, моральними чеснотами. У центрі уваги сучасного керівника повинні бути проблеми свідомого професійного зростання, превентивної підготовки до управлінської діяльності, відповідального ставлення до власної кар'єри.

Зазначене передбачає професійну підготовку компетентних менеджерів системи освіти [3], формування управлінців нової генерації, здатних мислити і діяти системно, зокрема в кризових ситуаціях, приймати управлінські рішення в будь-яких сферах діяльності, ефективно використовувати наявні ресурси.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, попри наявний науковий доробок учених та практичний досвід вишів із підготовки менеджерів освіти, проблема підвищення управлінської компетентності керівника школи, як домінантної складової модернізації загальної середньої освіти, залишається актуальною та важливою для подальших наукових розвідок,

суспільних дискусій та переконливих прикладів ефективної діяльності професійних керівників. Оскільки ключовою фігурою в реформуванні освіти є керівник, то пріоритетними стають подальші науково-емпіричні дослідження його особистості з позицій формування управлінської еліти в освіті.

ЛІТЕРАТУРА

1. Концепція «Нова українська школа». URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf> (дата звернення: 07.06.2022).
2. Мармаза О. І. Менеджмент освітніх організацій. Харків, 2017. 126 с.
3. Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». Київ, 2019. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita> (дата звернення: 07.06.2022).